

ЭЛЕКТРОН МАЪЛУМОТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ҚОНУНЧИЛИКДАГИ ЎРНИ

Уралов Сарваржон Анваржон ўғли

Ички ишлар органлари фаолиятини услубий таъминлаш маркази бош
илмий ходими, капитан,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17660860>

Аннотация

Мақолада электрон маълумотларнинг жиноят-процессуал қонунчиликдаги ўрни ва ҳуқуқий мазмуни таҳлил қилинган. Муаллиф замонавий ахборот технологиялари шароитида рақамли далилларнинг аҳамияти тобора ошиб бораётганлигини, 2024 йилда жиноятларнинг 44,4 фоизи ахборот технологиялари орқали содир этилаётганлигини таъкидлайди. Мақолада "электрон маълумот", "электрон ҳужжат" ва "электрон хабар" тушунчаларининг назарий-ҳуқуқий асослари кенг ёритилган. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида мавжуд таърифларнинг камчиликлари кўрсатилиб, уларнинг техник, функционал ва далилий жиҳатларини тўлиқроқ қамраб олувчи янги муаллифлик таърифи таклиф этилган. Тадқиқот натижалари жиноят процессида электрон далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолашнинг процессуал тартибини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Калит сўзлар: электрон маълумотлар, рақамли далиллар, жиноят-процессуал қонунчилик, электрон ҳужжат, электрон хабар, ахборот технологиялари, метамаълумотлар, рақамли криминалистика

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется место и правовое содержание электронных данных в уголовно-процессуальном законодательстве. Автор подчеркивает возрастающее значение цифровых доказательств в условиях современных информационных технологий, отмечая, что в 2024 году 44,4 процента преступлений совершается с использованием информационных технологий. В статье подробно освещаются теоретико-правовые основы понятий "электронные данные", "электронный документ" и "электронное сообщение". Выявлены недостатки существующих определений в законодательстве Республики Узбекистан и предложено новое авторское определение, более полно охватывающее технические, функциональные и доказательственные аспекты. Результаты исследования служат совершенствованию процессуального порядка собирания, проверки и оценки электронных доказательств в уголовном процессе.

Ключевые слова: электронные данные, цифровые доказательства, уголовно-процессуальное законодательство, электронный документ, электронное сообщение, информационные технологии, метаданные, цифровая криминалистика

ANNOTATION

The article analyzes the role and legal content of electronic data in criminal procedural legislation. The author emphasizes the growing importance of digital evidence in the context of modern information technologies, noting that in 2024, 44.4 percent of crimes are committed using information technologies. The article extensively covers the theoretical and legal foundations of the concepts of "electronic data," "electronic document," and "electronic message." The shortcomings of existing definitions in the legislation of the Republic of Uzbekistan are identified, and a new author's definition is proposed that more comprehensively encompasses technical, functional, and evidentiary aspects. The research results contribute to improving the procedural order of collecting, verifying, and evaluating electronic evidence in criminal proceedings.

Keywords: electronic data, digital evidence, criminal procedural legislation, electronic document, electronic message, information technologies, metadata, digital forensics

XXI асрда ахборот технологияларининг жадал ривожланиши жиноят-процессуал фаолиятни тубдан ўзгартириб юборди. 2024 йилда ахборот технологиялари орқали содир этилган жиноятлар 44,4 фоизни ташкил этди, бу эса ҳар иккита жиноятнинг бири рақамли соҳага тўғри келишини англатади. Мобил қурилмалар, компьютерлар, булут хизматлари ва интернет-тармоқларда сақланадиган маълумотлар кўпинча жиноятни исботлашнинг асосий манбаларига айланмоқда. Бу ҳолат эса "рақамли далиллар", "электрон маълумотларнинг яхлитлиги", "метамаълумотлар таҳлили", "рақамли криминалистика" каби янги тушунчаларнинг жиноят-процессуал қонунчиликка кириб келишига ва уларнинг назарий-ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқишга эҳтиёж туғдирмоқда.

"Электрон" сўзининг луғавий маъноси энг кичик манфий электр зарядига эга бўлган элементар заррача деган маънони билдиради. "Маълумот" тушунчаси хорижий адабиётларда "информация" шаклида намоён бўлади. "Информация" сўзи арабча "ахбар" (хабар), латинча "Informātiō" сўздан олинган бўлиб, "тушунтириш, тақдимот, бирор нарсанинг концепцияси", "хабар бериш, тақдим этиш; ўйлаш, шаклларни тасаввур қилиш" маъноларини англатади. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида

"маълумот" сўзининг луғавий маъноси иш, далил бўла оладиган ҳужжат, рақам ва шу каби материаллар эканлиги қайд этилган.

Ўзбек тилида "маълумот" ва "ахборот" тушунчалари кўпинча синоним сифатида қўлланилса-да, илмий-техникавий нуқтаи назардан улар орасида маълум фарқлар мавжуд. Бироқ ҳуқуқни қўллаш амалиётида бу икки атама кўп ҳолларда бир хил ҳуқуқий мазмунда ишлатилади, чунки қонунчи уларни объектив ҳақиқатни аниқлашга хизмат қиладиган воқеа ва ҳодисалар ҳақидаги маълумки қилинган билимлар сифатида қабул қилади. Ҳар иккала сўз бирор воқеа, ҳодиса, факт ёки нарса ҳақидаги билимларни ифодалайди ва кундалик нутқда, шунингдек илмий адабиётларда бир-бирининг ўрнида ишлатилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси "Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида"ги Қонунининг 3-моддасига кўра, ахборот – манбалари ва тақдим этилиш шаклидан қатъий назар шахслар, предметлар, фактлар, воқеалар, ҳодисалар ва жараёнлар тўғрисидаги маълумотлар эканлиги кўрсатилган. Ўзбекистон Республикасида ахборот соҳасидаги қонунчиликни таҳлилига кўра "ахборот" тушунчаси XX асрнинг 90-йиллари бошидан шаклланган ва қатор норматив ҳужжатларда ўз аксини топган: "Давлат сирларини сақлаш тўғрисида"ги Қонун, Фуқаролик кодекси, "Электрон рақамли имзо тўғрисида"ги Қонун, "Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида"ги Қонун, "Ахборотлаштириш тўғрисида"ги Қонун, "Тижорат сири тўғрисида"ги Қонун, "Шахсга доир маълумотлар тўғрисида"ги Қонун ва бошқалар.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳар ким ўз шахсига доир маълумотларнинг ҳимоя қилиниши ҳуқуқига, шунингдек нотўғри маълумотларнинг тузатилишини, ўзи тўғрисида қонунга хилоф йўл билан тўпланган ёки ҳуқуқий асосларга эга бўлмай қолган маълумотларнинг йўқ қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга эканлиги белгиланган. Ахборотни излаш, олиш ва тарқатиш ҳуқуқини чеклаш фақат қонунга мувофиқ, конституциявий тузум, аҳоли соғлиғи, ижтимоий ахлоқ, бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, жамоат хавфсизлиги ва тартибини таъминлаш, шунингдек давлат сирлари ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирларнинг ошкор бўлишининг олдини олиш мақсадларида зарур чоралар доирасида амалга оширилиши мумкин. Ушбу қоидалар электрон маълумотларни тўплаш, текшириш ва баҳолаш билан боғлиқ жиноят-процессуал фаолиятга бевосита таъсир кўрсатади.

Рақамли далилларни шаклантиришга қаратилган фаолият бевосита электрон маълумотларнинг ҳуқуқий ҳолатига боғлиқ. М.Ю. Тереховнинг фикрича, "тергов сири" жиноят иши юритишда иштирок этишувчи процесс иштирокчиларининг маълум доирасига маълум бўлган ёки ишониб топширилган маълумотлар бўлиб, бундай маълумотларнинг сир тугилиши жиноят-процессуал қонунчилиги билан ҳимояланади. А.Н. Яковлев таъкидлашича, сўнгги йилларда тергов жараёнида қонун билан муҳофаза қилинадиган электрон маълумотлар сони ошиб бормоқда ва бир хил мазмундаги маълумотлар турли процессларда ҳар хил ҳуқуқий муҳофаза тартибига эга бўлади. Шунинг учун мансабдор шахслар норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни чуқур билиши ва уларни таҳлил қила олиш кўникмаларига эга бўлиши зарур.

Электрон маълумотларнинг мазкур турларини тўлиқ тушуниш ва жиноят процессида тўғри қўллаш учун электрон ҳужжат ва электрон хабарлар каби асосий тушунчаларнинг мазмунини батафсил кўриб чиқиш лозим. Электрон ҳужжат бу электрон шаклда қайд этилган, электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ва электрон ҳужжатнинг уни идентификация қилиш имкониятини берадиган бошқа реквизитларига эга бўлган ахборотдир. А.П. Вершинининг фикрича, электрон ҳужжатнинг муҳим белгилари бу ундаги маълумотнинг мазмуни ва шакли бўлиб, электрон ҳужжат бу электрон ташувчиларда қайд этилган ва уни идентификация қилиш имконини берувчи реквизитларга эга бўлган маълумотдир.

О.А. Городов электрон ҳужжатнинг маълумотларнинг моддий ташувчиси мавжудлиги, моддий ташувчида қайд этилган маълумотларни идентификация қилиш имконини берувчи реквизитларнинг мавжудлиги, ҳужжатлаштирилган маълумотларни қайд этиш шаклини ўзгартириш имконияти каби белгиларини ажратиб кўрсатган. А.Б. Борковскийнинг фикрича, электрон ҳужжат бу тегишли дастурий ва аппарат воситалари ёрдамида инсон томонидан идрок этиш учун мўлжалланган, ҳисоблаш тизими хотирасидаги маълумотлар йиғиндиси. И.Н. Подволоцкийнинг фикрича, электрон ҳужжат бу автоматлаштирилган ахборот ва телекоммуникация тизимлари ёрдамида сақланадиган, қайта ишланадиган ва узатиладиган ҳар қандай маълумотлар бўлиб, улар асосида суд, прокурор, терговчи, суриштирувчи жиноят-процессуал қонунчиликда белгиланган тартибда жиноят иши бўйича иш юритишда исботланиши

лозим бўлган ҳолатларнинг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслигини аниқлайдилар.

Жиноят-процессуал нуқтаи назардан электрон хабар бу икки ёки ундан ортиқ аниқланган ёки аниқланиши мумкин бўлган шахслар ўртасида ахборот-телекоммуникация тизимлари орқали узатиладиган электрон маълумотларнинг бир шакли бўлиб, у ўзининг мазмуни ва унга боғлиқ бўлган техник маълумотлар орқали жиноят иши бўйича исботланиши лозим бўлган ҳолатлар ҳақидаги маълумотларни акс эттиради ҳамда процессуал тартибда олиниб, расмийлаштирилганда далил сифатида фойдаланилиши мумкин бўлган ахборотдир. Қонунчиликда электрон хабар тушунчасига аниқ таъриф берилмаганига қарамай, унинг судга қадар иш юритиш амалиётидаги аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Тергов ва тезкор-қидирув органлари жиноятларни фож этишда айнан мессенжерлардаги ёзишмалар ва бошқа электрон маълумотларни асосий далил сифатида ишга қўшишмоқда.

Жиноят-процессуал кодексида электрон маълумотларга берилган таърифга қараганда, электрон маълумотлар бу электрон қурилмалардан ва ахборот тизимларидан, шунингдек ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда яратиладиган, ишлов бериладиган ҳамда сақланадиган маълумотлардир. Бироқ мазкур таърифда техник, функционал, ҳуқуқий ва амалий жиҳатдан зарур бўлган баъзи жиҳатлар етишмаяпти. Мавжуд таърифда техник хусусиятлар, яъни иккилик код, рақамли имзо, шифрлаш тўлиқ очиб берилмаган. Бу эса жиноят процессида электрон маълумотларнинг далил сифатида фойдаланишда муаммоларни келтириб чиқаради, чунки далилларнинг мақбуллиги техник формат ва хусусиятларга ҳам боғлиқ.

Таърифда "ахборот технологиялари" тушунчаси умумий кўрсатилган, лекин булутли сақлаш, блокчейн, сунъий интеллект каби замонавий платформалар алоҳида ёритилмаган. Бу технологиялар электрон маълумотларнинг янги шакллари яратиб, терговда мураккаблик туғдиради. Замонавий жиноятларда булутли серверлар, криптовалюта транзакциялари ва ижтимоий тармоқлардаги маълумотлар кенг ишлатилмоқда. Таърифда маълумотларнинг яратилиши, ишлов берилиши ва сақланиши кўрсатилган, лекин узатилиши ва қайта ишланиши каби муҳим функциялари эътиборсиз қолган. Жиноят ишларида маълумотлар кўпинча мессенжерлар, электрон почта орқали узатилади ва уларни таҳлил

қилишда тармоқ трафигини текшириш, шифрланган хабарларни очиш каби махсус усуллар талаб қилинади.

Шунингдек, электрон маълумотларнинг далилий аҳамияти ҳамда қонун билан ҳимоя қилиниш муҳофазаси кўрсатилмаган. Жиноят ишларида бу маълумотлар кўпинча сир тутилиши керак бўлиб, уларни тўплашда махсус процессуал тартибга риоя қилиш талаб қилинади, лекин таърифда бу ёритилмаган. Амалдаги таъриф электрон маълумотларнинг жиноят ишларида далилий мақоми ва хусусиятларини тўлиқ қамраб олмаган, бу эса амалиётчилар учун қийинчилик туғдиради. Электрон маълумотларни электрон рақамли имзо билан тасдиқланган расмий ҳужжатлар ва расмийлаштирилмаган ижтимоий тармоқлардаги ёзишмалар, шахсий файллар каби турларга таснифлаш мақсадга мувофиқ.

Юқорида таҳлил қилинган камчиликларни бартараф етиш мақсадида ва жиноят-процессуал фаолиятнинг замонавий талабларини ҳисобга олган ҳолда, қуйидаги муаллифлик таърифини таклиф қилиш мумкин: "Электрон маълумотлар – рақамли технологиялар воситасида яратилган, қайта ишланган, сақланаётган ёки узатилаётган, ўзининг мазмуни, келиб чиқиши ёки бошқа хусусиятларига кўра жиноят иши учун аҳамиятли ҳолатларни аниқлаш воситаси сифатида хизмат қилиши мумкин бўлган ахборотдир".

Мазкур таърифда электрон маълумотларнинг барча асосий функциялари қамраб олинган бўлиб, яратиш, қайта ишлаш, сақлаш ва узатишнинг ҳаммаси назарда тутилган. Шунингдек, таърифда далилий аҳамият алоҳида таъкидланган, чунки жиноят процессида маълумотларнинг исботлаш воситаси сифатидаги ўрни муҳим аҳамиятга эга. Таърифдаги "мазмуни, келиб чиқиши ёки бошқа хусусиятларига кўра" ибораси фактик маълумотлар ва метамаълумотларни ҳам қамраб олади. Рақамли технологиялар атамаси эса замонавий барча усулларни, жумладан булутли сақлаш, блокчейн, сунъий интеллект каби янги технологияларни ҳам ўз ичига олади. Таклиф этилган таъриф электрон маълумотларнинг жиноят процессидаги барча жиҳатларини қамраб олган ҳолда, уларнинг техник, ҳуқуқий ва далилий хусусиятларини тўлиқ акс эттиради.

